

Impactul teoriilor învățării asupra profesionalizării cadrelor didactice în formarea inițială: repere practice¹

Larisa Cuznețov

dr. hab., prof. univ., Universitatea Pedagogică de
Stat I. Creangă din Chișinău

Rezumat: Articolul conține un studiu teoretico-aplicativ care elucidează impactul teoriilor învățării asupra profesionalizării cadrelor didactice în formarea inițială, inclusiv concretizarea și delimitarea conceptelor de bază; aspectele esențiale ale

profesionalizării pedagogice care necesită modificări; implicațiile psihopedagogice de valorificare a teoriilor învățării în pregătirea studenților; rezultatele experimentului și ale observațiilor noastre realizate pe un eșantion de 110 subiecți/studenți-pedagogi.

Cuvinte-cheie: teoriile învățării, profesionalizarea cadrelor didactice, formare inițială, studenți-pedagogi, formare continuă.

Abstract: The article contains a theoretical-applicative study, which elucidates the impact of learning theories on the professionalization of trainee teachers, including the concretization and delimitation of basic concepts; the essential aspects of pedagogical professionalization requiring changes; the psychopedagogical implications of capitalizing on learning theories in student training; the results of our experiment and observations, carried out on a sample of 110 subjects/pedagogical students.

Keywords: theories of learning, professionalization of teaching staff, initial training, trainee teachers, further education.

Studierea anevoiosului traseu de dezvoltare și de aplicare a teoriilor învățării și, desigur, de cercetare a acestui proces, inclusiv a dezvoltării și a valorificării neuroștiințelor, rezultatele observațiilor și ale investigațiilor proprii asupra procesului de predare-învățare-evaluare universitară în domeniul formării inițiale a cadrelor didactice provoacă un șir de întrebări, de încercări de reconceptualizare, de restructurare a acestui traseu, pentru a orienta comunitatea academică spre eficientizarea conținutului și a practicii învățării. În ultimii 10-15 ani, suntem martori, dar și participanți activi, la apariția unor documente de politici statale [14], la explorarea variatelor proiecte educaționale, care presupun anumite schimbări în domeniul învățământului preuniversitar și profesional/pedagogic, la general, și al profesionalizării cadrelor didactice, în special. În contextul vizat, vom încerca să abordăm impactul teoriilor învățării asupra profesionalizării studenților-pedagogi – mai exact, asupra sporirii calității procesului de învățământ universitar – cercetare realizată de noi pe un grup experimental de 110 persoane.

Pentru început, vom concretiza și delimita conceptele de bază: *profesionalizarea cadrelor didactice, model al profesionalizării cadrelor didactice, formare inițială și formare continuă.*

Așadar, conceptul de *profesionalizare* apare în sociologia și pedagogia anglo-saxonă în anii 1980, semnificând o cale axată pe modernizarea educației, un mod de formare pedagogică, de oferire a instrumentelor de activitate științifică la nivelul lucrului cu copiii; un mijloc de valorizare și de ameliorare a poziției sociale a cadrelor didactice, un simbol și o garanție a calității [Apud 6, p. 471]. De fapt, includerea și aplicarea conceptului vizat în circuitul științific (Perrenud, 1944 și Lang, 1999) pune începutul recunoașterii complexității profesiei de pedagog și a specificității formării profesionale a cadrelor didactice, dar și scoate în evidență problema formării competențelor practice ale studenților-pedagogi într-un consens armonios cu formarea academică, din perspectiva valorificării spiritului științific în practica educațională, prin formarea competențelor de ordin metodologic și de comunicare eficientă cu elevii și părinții acestora [Apud 6, p. 15] într-o corelație rezonabilă cu formarea inițială și folosirea tehnologiilor informaționale, cu dezvoltarea sistemului cognitiv, a gândirii științifice, a imaginației și a creativității pedagogice. Reputatul cercetător autohton Vl. Guțu, definind conceptul de *profesionalizare*, realizează o precizare și o delimitare importantă privind conceptul de *model al profesionalizării cadrelor didactice*, pe care îl consideră drept un construct acțional ce concretizează diversitatea rolurilor îndeplinite de profesor, accentuând ansamblul competențelor pedagogice conforme identității profesionale. Așadar, *modelul profesionalizării cadrelor didactice* ar reprezenta un instrument pedagogic concret, elaborat fie într-o

1 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului *Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale*, cifrul proiectului: 20.80009.0807.45, din Programul de Stat 2020-2023, Proiectarea Strategică IV. Provocări societale, administrat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare din Republica Moldova.

formă teoretică, fie în una schematică sau mixtă (adică teoretică și schematică). Evident, pentru demonstrarea funcționalității acestui instrument se va cere un șir de analize, sinteze și reflecții, o fundamentare și validare științifică. În viziunea noastră, în funcție de necesitatea praxiologică a procesului instructiv și de contextul științific concret, ambele concepte – *profesionalizare și model al profesionalizării cadrelor didactice* – pot fi folosite într-o conexiune strânsă, în cazul când avem ca scop sporirea calității componentelor de predare-învățare-evaluare, abordate din optica și în contextul folosirii modelului elaborat, care definește și indică acțiunile pedagogice ce vor fi efectuate pentru a eficientiza competențele care corespund rolurilor/funcțiilor identității profesionale pe care intenționăm să le formăm. Cât privește conceptul de *formare inițială* și cel de *formare continuă*, într-o accepțiune simplistă, ambele denotă pregătirea profesională în orice domeniu. Cel dintâi presupune activitatea de pregătire în cadrul studiilor de licență, iar cel de-al doilea se referă la acțiuni și procese de perfecționare în parcursul profesional (în cadrul unor cursuri specializate sau al altor forme de învățământ). În acest sens, cercetătorii din domeniul științelor educației [4; 5; 6; 7; 9; 12] consideră că profesionalizarea cadrelor didactice se poate desfășura atât în procesul formării inițiale/studiilor de licență, cât și în procesul formării continue (în cadrul cursurilor speciale de perfecționare, la studierea modulului psihopedagogic, a didacticilor particulare, a managementului educațional, a istoriei științelor educației, a sociologiei educației etc.).

Evident, pregătirea profesională în domeniul științelor educației are la bază o serie de obiective, unul dintre care rezidă în studierea teoriilor învățării, în analiza istoricului apariției (din punct de vedere teoretic) și dezvoltării acestora. Se studiază, la fel, conținutul și specificul lor, se discută particularitățile valorificării teoriilor învățării în procesul de învățământ, se oferă anumite indicații și strategii, însă modelarea împreună cu studenții-pedagogi a variatelor aplicații educaționale în contextul real al activităților didactice nu se efectuează. Anumite eforturi se depun, mai frecvent în cadrul predării disciplinei *Psihologia învățării*, dar și aici este neglijată realizarea în practica educațională (avem în vedere situații și contexte școlare concrete) a modelării aplicării teoriilor învățării în scopul conștientizării și consolidării valorificării acestora și a principiului inter- și pluridisciplinarității (deși e declarat important, este abordat preponderent din punct de vedere teoretic în studierea disciplinelor de specialitate). Cu părere de rău, aceste aspecte rămân superficial valorificate în procesul și în tehnologia predării-studierii disciplinelor fundamentale și de specialitate (*Științe ale educației, Pedagogia școlară, Teoria instruirii, Didacticele particulare* etc.). Bineînțeles, eficient, cu succese predau modulele axate pe proiectarea curriculară și didactică, pe studierea principiilor instruirii, a metodelor

de învățământ, a metodologiei și a tehnologiei instruirii, precum și cele dedicate explorării variatelor forme de învățământ/tipuri de lecții și forme de evaluare. Se învață și etica pedagogică, principiile și strategiile managementului educațional etc. În acest context, apare o întrebare legitimă: *oare predând și studiind aceste module cu studenții-pedagogi, nu ar fi cazul să valorificăm, atât teoretic, cât și praxiologic, teoriile învățării, să demonstrăm impactul lor în procesul educațional al disciplinelor școlare?* Nu cunosc experiențe educaționale concrete din cadrul stagiilor de practică profesională/pedagogică (în cei circa 45 de ani de activitate pedagogică universitară) care ar conține sarcini speciale centrate pe desfășurarea de către studenți a unor observații cu privire la valorificarea teoriilor învățării în procesul predării disciplinelor școlare; nu se efectuează analize, aplicații de determinare și descriere/caracterizare a impactului acestora asupra dezvoltării sistemului cognitiv al elevilor și/sau asupra eficientizării predării-învățării-evaluării disciplinelor școlare din perspectiva vizată și, cu atât mai mult, nu cunoaștem experiențe de observare-determinare a funcționării principiilor inter-, pluri- și transdisciplinarității în corelație cu aplicarea teoriilor învățării.

Desigur, există un șir de lucrări științifice care elucidează esențializat cele mai semnificative teorii ale învățării și posibilitățile aplicării lor [7; 8; 9; 12; 13], însă numai unele dintre ele *propun un fel de enciclopedie a metodelor ce își află substratul în teoriile învățării* [11, p. 151]. Astfel, I.-O. Pânișoară, unul dintre cercetătorii preocupați de această problemă, consideră că, alăturată teoriilor învățării, *metodologia didactică* poate deveni un organism viu, care evoluează continuu [11, p. 151]. Susținând ideea expusă de cercetător, menționăm că, în viziunea noastră, evoluția *metodologiei didactice* din perspectiva valorificării teoriilor învățării (pe care le considerăm un tezaur nesecat de posibilități reale de dezvoltare permanentă a acestei discipline importante) are sorți de izbândă, întrucât teoriile pot fi abordate și explorate multispectual și creativ din variate perspective și în diferite contexte reale, favorizând utilizarea în mod combinatoric a unui ansamblu vast de forme, metode și strategii pedagogice care ar facilita instruirea și educația studenților-pedagogi, inclusiv profesionalizarea carierei lor, asigurând în viitor, pe această cale, producerea unor schimbări de eficientizare a procesului educațional. Există numeroase criterii și clasificări ale formelor și metodelor de învățământ care au la bază teoriile învățării și care sunt studiate de viitorii pedagogi, totuși, odată cu dezvoltarea psihologiei cognitive și, respectiv, a *teoriei educației cognitive* [9], a neuroștiințelor educației [2; 10], se cere o aprofundare și o redefinire a aspectelor metodologice, teoretico-aplicative de abordare și implementare a teoriilor învățării în învățământul universitar.

În continuare ne vom strădui să configurăm succint

unele repere practice privind impactul teoriilor învățării asupra profesionalizării didactice a studenților-pedagogi. Vom efectua o sinteză a propriei experiențe pedagogice vizavi de problema anunțată, dar nu înainte de a puncta câteva aspecte esențiale, în viziunea noastră, privind profesionalizarea cadrelor didactice în procesul formării inițiale:

- a) reconceptualizarea și restructurarea întregului proces de formare inițială a pedagogilor din perspectiva profesionalizării carierei acestora, ceea ce va rezulta în: elaborarea cadrului conceptual respectiv; renovarea și actualizarea planurilor de învățământ, a proiectării curriculare; fundamentarea științifică a disciplinelor de studii; crearea de noi laboratoare pentru îmbinarea studiilor cu cercetarea științifică, experiența educațională, stagiul de practică profesională etc.;
- b) prelungirea cu un an a duratei studiilor de licență la toate specialitățile cu profil pedagogic și psihopedagogic, în scopul rezervării ultimului an/anului patru pentru desfășurarea stagiului de practică profesională și realizarea unor ore/cursuri obligatorii de sinteză pe marginea activităților practice de instruire a elevilor în cadrul școlar, corelate cu studiile teoretice efectuate la disciplinele fundamentale și de specialitate, din perspectiva aplicării teoriilor învățării;
- c) centrarea pe dezvoltarea studentului-pedagog în direcția obținerii de competențe și performanțe reale și stabile pe traseul de la pedagogia informativă spre pedagogia formativă [6; 7], de la teorie la practică, cu o axare pe implementarea principiilor inter-, pluri- și transdisciplinarității, a strategiilor dezvoltării gândirii științifice, a cogniției și metacogniției, prin formarea capacităților de explorare pleneră și eficientă a teoriilor învățării;
- d) fundamentarea științifică a *pedagogiei formative* și a *metodologiei didactice a profesionalizării carierei pedagogice*, o necesitate stringentă, care se face tot mai resimțită de practicieni în situația rămânerii în urmă a practicilor educaționale, atât la nivelul învățământului preuniversitar, cât și al celui universitar.

Prezentăm esențializat implicațiile psihoeducaționale și impactul teoriilor învățării valorificate de noi în formarea inițială a studenților-pedagogi în cadrul procesului de învățământ (la studierea disciplinelor fundamentale și a celor de specialitate).

I. Teoriile asociaționiste/behavioriste ale învățării: *teoria condiționării clasice* (I. Pavlov); *teoria condiționării reacțiilor emoționale* (J. B. Watson); *teoria conexiionistă* (E.L. Thorndike); *teoria condiționării operante* (B.F. Skinner); *teoria behaviorismului intenționat*. De fapt, descoperirile fiziologului rus I. Pavlov, cunoscute în formularea *condiționare clasică/respondentă*, au pus bazele apariției teoriilor asociaționiste. Prin teoria propusă cu privire la mecanismele de producere a reflexelor condiționate, savantul a reușit să explice fundamentele generale ale învățării. Chiar dacă teoriile asociaționiste au

suportat anumite critice privind limitele vizibile ale aplicării lor, acestea au reprezentat primii pași fundamentali în folosirea metodelor experimentale științifice, care au demonstrat funcționarea învățării și importanța acesteia pentru comportamentul uman și prosperarea societății.

Metode de acțiune aplicate în instruirea studenților-pedagogi: Succese evidente și un impact pozitiv am obținut prin valorificarea unor premise, accepțiuni, strategii, legități, metode și principii elaborate de reprezentanții teoriilor asociaționiste. Punând accentul pe analiza aplicării teoriilor învățării, studenții au conștientizat importanța cunoașterii și explorării lor în instruirea elevilor. Punctăm succint impactul:

- Am explicat și demonstrat studenților *teoria condiționării clasice*, menționând faptul că *asociațiile sunt cărămizile învățării*; că instaurarea *legăturilor stimul-răspuns* are la bază o serie de fenomene, care se configurează într-un *model al condiționării clasice*, incluzând *achiziția, extincția, generalizarea și discriminarea*, ceea ce indică asupra unui moment-cheie, care ne arată că în învățare pedagogul nu are de a face doar cu studii/învățări elementare sau stereotipe [13, p. 29], ci și cu un ansamblu de învățări complexe. În cadrul universitar, am stabilit împreună cu studenții că analizele teoretice și implicațiile practice ale *modelului condiționării clasice/MCC* permit o înțelegere mai bună a comportamentului uman, la general, și a comportamentului elevilor, în special; la fel, acesta influențează modificările de comportament etc. MCC se poate aplica în educația copiilor, consiliere psihopedagogică, psihoterapie etc.
- Am observat și am analizat pe situații concrete din mediul școlar și cel universitar funcționarea *teoriei condiționării reacțiilor emoționale* – în cazul nostru, *ale elevilor și studenților*. Am stabilit un fapt vehiculat deseori în instruirea studenților-pedagogi: dacă profesorul este axat pe un stil democratic și respectă strict normele deontologice, transmite cunoștințele discipolilor săi cu entuziasm, spirit pozitiv, plăcere, edificând în clasă/aulă un climat prietenos, de stimă reciprocă, el va obține eficiență, un randament sporit al procesului de predare-învățare-evaluare și, desigur, le va provoca elevilor/studenților sentimente pozitive, stimulând creativitatea și sporind atractivitatea studiilor. Anume așa o comportare a cadrelor didactice universitare provoacă și consolidează interesul și dragostea studenților-pedagogi față de viitoarea lor profesie. Dacă profesorii sunt duri, excesiv de autoritari, se comportă ursuz, folosesc amenințări, pedepse, expresii care înjosesc personalitatea elevului/studentului, aplică frecvent dezaprobarea, umilesc, mențin un climat tensionat în clasă/aulă, creează emoții negative, atunci elevii/studenții au rezultate mai joase la învățătură, își dezvoltă fobii și complexe.

Un astfel de profesor le diminuează interesul pentru studii sau pentru o disciplină concretă.

- Demonstrându-le studenților impactul *teoriei conexiunilor* (E. L. Thorndike), în cadrul studierii atât a disciplinelor fundamentale, cât și a celor speciale, am analizat și am folosit în mod practic modelul de învățare numit *încercare și eroare*. La fel, am experimentat aplicarea *legilor conexiunilor*, formulate de același cercetător: *legea stării de pregătire*, reconsiderată drept o lege a dezvoltării elevului/studentului pentru achiziționarea unui anumit conținut; *legea exercițiului*, care exprimă faptul că trăinicia unei legături S-R este dependentă de numărul de repetări, și *legea efectului*, care consolidează comportamentul individului prin recompensă mult mai puternică decât prin sancțiune. Funcționarea acestor legi a fost studiată pe exemple concrete în procesul învățării variatelor discipline școlare, fiind realizate mai apoi modelizări și exerciții de aplicare a acestora și în învățământul universitar. Studenții s-au convins că pentru valorificarea eficientă a modelului și a legilor vizate este necesar să se respecte un șir de reguli: să fie identificate corect conexiunile ce urmează a fi realizate de elev/student; să fie determinată riguros nu numai problematica abordată, ci și situațiile și sarcinile de învățare, care ar asigura învățarea prin încercare și eroare, exersare și/sau crearea stării de pregătire a celui ce învață pentru obținerea satisfacției de la succesul dobândit.
- În cadrul analizei impactului *teoriei condiționării operante*, am comparat cu studenții *condiționarea clasică cu cea operantă* și am stabilit că prima constă în asocierea a doi stimuli în învățare, iar cea de-a doua, numită și *condiționare instrumentală* (B. F. Skinner), se axează pe asocierea realizată între comportamentul spontan și timpul în care se produce evenimentul. La fel, au fost analizate *teoria întăririi/întărirea pozitivă* și cea negativă, variate programe de întărire, instruirea programată și principiile care stau la baza proiectării și valorificării acesteia. Principiile – *pașilor mici; participării active; verificării imediate a răspunsurilor; respectării ritmului individual de studiu; reușitei* – au fost aplicate cu succes în procesul de învățământ școlar și universitar. În final, au fost comparate rezultatele obținute și au fost modelate sarcini și strategii de învățare în baza principiilor enumerate (pentru unele discipline școlare și universitare).
- Studenții au obținut experiențe interesante, analizând impactul explorării *teoriei behaviorismului intenționat* (E. C. Tolman), determinând specificul și importanța învățării latente, care se poate produce nu prin legăturile de tipul S-R, ci în baza *formării structurilor semnificative, ce corespund expectanțelor subiectului, elementul învățat rămânând latent și ne-*

manifestat în comportament atâta timp cât nu îi este necesar individului [13, pp. 43-44]. Au fost modelate și analizate situații concrete de învățare latentă.

II. Teoria social-cognitivă a învățării (A. Bandura) este considerată o punte de legătură între behaviorism și *noile psihologii*. Savantul demonstrează că schimbările comportamentale produse prin condiționare clasică sau instrumentală nu sunt doar asocieri ale răspunsurilor la stimuli, ci sunt mediate cognitiv. Teoria lui A. Bandura este o *teorie social-cognitivă*, punând accentul pe *determinismul reciproc*, în care *determinanții externi* ai comportamentului uman și *determinanții interni* sunt părți componente ale unui sistem de influențe interactive dintre mediu și caracteristicile personale ale individului. Astfel, individul, prin capacitățile de care dispune, poate acționa asupra factorilor de mediu, pe care îi selectează, îi interpretează și îi modifică pentru o adaptare mai bună. Capacitățile descrise de cercetător pot și trebuie să fie dezvoltate la cei ce învață. Acestea sunt: capacitatea de simbolizare; capacitatea de învățare prin modelare socială; capacitatea de anticipare și de autoreglare și capacitatea autoreflexivă. În paralel, A. Bandura promovează *concepția învățării prin observare și modelare*, pe care o consideră destul de eficientă, determinând factorii ce favorizează imitarea comportamentului unui model [13, pp. 50-51].

O altă teorie a lui A. Bandura este legată de o dimensiune importantă a personalității – *autoeficiența/self-efficacy* sau *percepția eficienței personale*. Aceasta susține că toate procesele de schimbare psihologică și comportamentală operează prin modificarea credințelor individului despre stăpânirea mediului și eficiența personală. Savantul menționează că sursele informațiilor care contribuie la formarea expectanțelor de autoeficiență ale persoanei sunt: performanțele anterioare; experiențele vicariante; persuasiunea verbală; reacțiile fiziologice și emoționale. S-a demonstrat că atunci când persoana este convinsă de propria autoeficiență, performanțele sporesc – și invers [13, pp. 50-51]. Impactul valorificării ambelor teorii în procesul educațional școlar și universitar a fost unul pozitiv și motivant pentru ambele părți, liceeni și studenți-pedagogi.

Metode de acțiune aplicate în instruirea studenților-pedagogi: Studenții au analizat importanța învățării prin observare și modelare, au descris și au explicat particularitățile acestora, apoi au reflectat pe marginea aspectelor observării, imitării; au elaborat miniproiecte prin care ar dezvolta eficiența personală a formabililor și a cadrului didactic la cele patru niveluri de învățământ (preșcolar, școlar, liceal, universitar). În final, au formulat concluzii cu privire la stabilirea exigențelor învățării prin observare, modelare, învățare vicariantă etc.

Investigarea observațională a eficienței personale le-a permis să determine relația dintre percepția eficienței personale și performanță la diferite discipline și

în diverse situații educaționale; să observe și să explice comportamentul și performanțele proprii și ale elevilor în funcție de încrederea în sine, capacitatea de a folosi experiențele anterioare, exemplele/modelele percepute etc. Studenții au analizat și au descris situații educaționale reale, în care s-a folosit învățarea prin observare, imitare, modelare; au elaborat *fișe personale*, în care au descris și au caracterizat condiționarea autoeficienței în procesul studierii disciplinelor de specialitate.

III. Teoriile constructiviste ale învățării: *teoria constructivismului cognitiv* (J. Piaget); *teoria constructivismului social* (L. Vâgotski); *teoria constructivismului sociocultural* (J. S. Bruner); *teoria constructivismului interacționist/Școala de la Geneva* (W. Doise; G. Mugny et al.). În apariția teoriilor constructivismului un element edificator a fost filosofia lui I. Kant (*Critica rațiunii pure*) și lucrarea lui J. Piaget *Logique et connaissance scientifique* (1967), în care savantul elucidează ideea sa principală, conform căreia cunoașterea este un proces continuu de reconstrucție a realității, care îi permite individului să se adapteze mediului, evidențiind faptul că constructivismul epistemologic reprezintă o paradigmă științifică [Apud 13, pp. 55-56]. În esență, perspectiva constructivistă asupra învățării vine ca o aprofundare a cognitivismului, deoarece susține teza construirii cunoașterii prin resursele interne ale individului, activând gândirea, operațiile mentale, dar și modul de a acționa: așadar, cel ce învață trebuie să își construiască activ propria învățare. Teoreticienii din domeniul psihologiei [9; 11; 12], abordând explicarea învățării persoanei, au conturat câteva direcții în cadrul paradigmei constructiviste [13, pp. 56-57]: *constructivismul radical*, care pune accentul pe independența individului în formarea reprezentărilor despre realitate, considerând-o factor important și direct al cunoașterii; *constructivismul cognitiv*, fundamentat pe *teoria dezvoltării cognitive* a lui J. Piaget, conform căreia individul își construiește propria cunoaștere prin experiență, procesare mentală activă a informațiilor și a experiențelor obținute, adică cel ce învață este un gânditor activ, el explică, interpretează și explorează mediul, inclusiv cunoștințele sale; *constructivismul social*, care pune accentul pe natura socială a cunoașterii – în conformitate cu această concepție, cel ce învață este un gânditor activ și, totodată, un actor social, întrucât cunoașterea se construiește în baza interacțiunilor sociale și a experienței personale. Așadar, dezvoltarea cognitivă reprezintă interiorizarea și aplicarea instrumentelor psihice condiționate cultural și social, rezultat al interacțiunilor dintre oameni (L. Vâgotski; J. S. Bruner et al.).

Metode de acțiune aplicate în instruirea studenților-pedagogi: Sinteza experienței noastre, axată pe valorificarea constructivismului în profesionalizarea studenților-pedagogi (în cadrul formării inițiale), a fost

generalizată și axată pe analiza aplicării *principiilor instruirii cognitive; al modelelor și al evidențierii competențelor și a funcțiilor cadrului didactic constructivist*. Există un ansamblu de principii și strategii ale instruirii constructiviste, formulate de mai mulți cercetători. Noi însă am plecat de la caracteristica/scopul de bază al constructivismului, *centrarea pe cel care învață*. În primul rând, am restructurat tehnologia procesului de predare-învățare-evaluare a studenților în cadrul disciplinelor de specialitate (*Teoria instruirii, Teoria generală a educației, Teoria și metodologia cercetării pedagogice, Axiologia educației, Pedagogia familiei, Filosofia educației* etc.). Respectând principiile instruirii constructiviste, am orientat studenții spre evaluarea nivelului competențelor formate, propunând multiple materiale și prezentări PPT. La fel, săptămânal le ofeream posibilitatea de a se afla în mediul real al instituțiilor de aplicație/licee sau în centrele de consiliere, pentru a stimula realizarea observărilor și a cercetărilor elementare privind situațiile conflictuale, conduita elevilor, a părinților etc.; îi încurajam și exersam în direcția mobilizării cunoștințelor obținute anterior în învățarea noilor conținuturi, construirea propriilor instrumente de învățare (scheme conceptuale, strategii, modele etc.); desfășuram activități de prezentare a proiectelor, a modurilor de soluționare a variatelor probleme, dileme și situații pedagogice concrete; elaboram împreună sarcini de învățare, strategii metacognitive de aplicare a cunoștințelor; valorificam și discutam modalitățile de autoorganizare, automonitorizare, autocorectare a acțiunilor întreprinse de ei în procesul educațional etc. Bineînțeles, am explorat activ și eficient principiile: *învățării prin colaborare; învățării în baza priorității construcției mentale; autonomiei și personalizării; învățării contextuale; evaluării formative, dinamice* ș.a. Modelele constructiviste pe care le-am folosit mai frecvent și care ne-au oferit eficiență și rezultate performante în instruirea și profesionalizarea studenților-pedagogi au fost:

a) *Modelul învățării în trei faze: deconstrucția, construcția și reconstrucția*, care a asigurat analiza cunoștințelor, a reprezentărilor individului sau ale grupului de studenți implicați, discuția și reflecția referitoare la tema sau problema cunoașterii, apoi realizăm construirea sensurilor și a semnificațiilor noi, aplicarea și verificarea acestora, iar în final se analizează, se discută și se apreciază schimbarea structurală produsă de subiect în cunoștințele și competențele sale, în modalitățile de implementare și interpretare a cunoștințelor și a rezultatelor, a strategiilor de rezolvare a situațiilor pedagogice concrete și, desigur, a fost analizată minuțios schimbarea în rezultatele învățării studenților-pedagogi și în comportamentul lor epistemic. Concluziile le efectuam împreună sub formă de elaborare a strategiilor axate pe optimizarea procesului de învățare, inclusiv de profesionalizare, proiectând

perspectivele posibile de autoperfecționare.

- b) *Modelul socioconstructivist al învățării prin rezolvarea problemelor educaționale* ne-a permis să învățăm studenții să își evalueze cunoștințele și competențele formate și să stabilească limitele aplicării acestora în noi contexte și sarcini de învățare, pentru a-și dezvolta gândirea critică, axându-ne pe stimularea reflecției pedagogice. Astfel, ne-a reușit să le formăm abilități de explorare a literaturii și a site-urilor de specialitate; de a elabora și explica sintezele și concluziile elaborate, argumentele necesare, soluțiile/strategiile aplicate. În acest sens, considerăm un moment-cheie implicarea activă și permanentă a studenților în rezolvarea situațiilor și a problemelor didactice și educative reale, stimulându-le dezvoltarea gândirii științifice, a imaginației pedagogice și a creativității (în ceea ce privește proiectarea și elaborarea strategiilor pedagogice conforme acestora).
- c) *Modelul uceniciei în cunoașterea științifică expertă* a fost valorificat prin observarea, analiza și discutarea modelelor/exemplelor unor cadre didactice universitare și din liceele de aplicație. Astfel, modelul vizat este centrat pe parcurgerea traseului asemănător unui sau mai multor specialiști-experti în domeniul pedagogic. Etapele realizate în parcurgerea acestui model de construire a cunoașterii au fost: observarea, analiza și compararea modelelor; comunicarea și analiza conținutului de învățat; îndrumarea și construirea eșafodajului; explorarea situației și a sarcinii de învățat; articularea cunoașterii, care se manifesta prin exprimarea cunoștințelor, corelarea lor, formularea întrebărilor, ipotezelor, concluziilor și deciziilor; reflecția personală axată pe analize, comparații; determinarea calității/eficienței strategiilor elaborate și aplicate; stabilirea posibilităților de optimizare a procesului educațional.

Concluzia de bază, realizată în colaborare cu studenții-pedagogi. Promovarea constructivismului în învățământ necesită un specialist care ar susține și stimula elevii să devină participanți activi ai procesului instructiv. Demersul pedagogic constructivist, centrat pe cel ce învață, presupune modificarea rolurilor/funțiilor tradiționale ale cadrelor didactice și, desigur, include formarea unor competențe care le-ar cultiva discipolilor capacitatea de a-și construi propria cunoaștere, dezvoltându-le autonomia, creativitatea și spiritul de inițiativă. Astfel, în profesionalizarea studenților-pedagogi, în procesul predării-învățării-evaluării, am aplicat următoarele strategii: *încurajarea și susținerea independenței și a spiritului activ și constructiv; varierea surselor de informare și studiere* (literatură de specialitate; presa periodică, emisiunile TV, site-uri specializate etc.); *implicarea în colaborare și dialog cu pedagogul și colegii, în observarea, cercetarea,*

elaborarea și valorificarea strategiilor de soluționare a conflictelor de tip cognitiv și interpersonal; aplicarea terminologiei cognitive (analize, clasificări, cogniții, ipoteze, creare, construire a sarcinilor etc); stimularea elaborării și a folosirii instrumentelor proprii de învățare și rezolvare a situațiilor reale, a materialelor intuitive etc.; încurajarea dezvoltării metacogniției, a reflecției și a imaginației pedagogice; exersarea capacității de elaborare a judecăților, raționamentelor, concluziilor; ipotezelor și strategiilor care ar putea fi folosite în instruirea și educația elevilor etc. Evident, procesul vizat ne-a impus nouă, cadrelor didactice universitare, valorificarea sistematică și consecventă a strategiilor promovate de neuroștiințele educației [2; 10] și a *principiilor învățării constructiviste – axării pe prioritățile construcției mentale; respectării autonomiei și individualizării/personalizării; stimulării învățării contextuale; promovării învățării prin colaborare și oferirii priorității evaluării formative, dinamice* [9; 11; 12; 13], ceea ce a condus la reconstruirea curriculumurilor disciplinare și a proiectării didactice, la redimensionarea tehnologiilor didactice și a rolurilor/funțiilor pedagogice/profesionale etc. Conglomeratul de acțiuni didactice constructiviste efectuate a sporit calitatea autoinstruirii și autoperfecționării noastre și a orientat studenții spre conștientizarea esenței profesionalizării pedagogice continue prin explorarea coordonatelor și a strategiilor educației permanente/învățării pe tot parcursul vieții.

IV. Teoriile cognitive ale învățării: *perspectivele gestaltiste; teoria cognitivă tradițională (TCT); teoria procesării informației (TPI); teoria cognitivă socială (TCS); teoria evaluării cognitive (TEC; teoria cognitivă a învățării multimedia (TCM).* Teoriile cognitive ale învățării pleacă de la psihologia cognitivă, dar și de la explicațiile și interpretările behavioriste. Așadar, învățarea umană implică procesele mentale care se desfășoară la nivelul percepției, memoriei, gândirii, atenției, limbajului, imaginației, motivației, soluționării problemelor și al asociațiilor stabilite prin stimulare, repetare și consolidare a noțiunilor predate, elemente ce aparțin teoriilor comportamentale. În plus, teoreticienii cognitivi recunosc că învățarea este rezultatul asociațiilor formate, presupunând achiziționarea și reorganizarea structurilor cognitive prin care oamenii procesează și stochează ansamblul informațiilor [12, p. 133]. În contextul dat, menționăm că astăzi în baza acestora se dezvoltă neuroștiințele educației, aprofundându-se teoriile cognitive asociate actului educațional [2; 10]. Deci obiectivele instruirii cognitive au un caracter preponderent diferențiat și personalizat, reflectându-se și prin abordarea unor stiluri diferite de învățare, dependente de inteligența și dimensiunea afectivă a individului. Începând cu anii 1920, cercetătorii au identificat limitele abordării beha-

vioriste asupra înțelegerii învățării, iar spre finele anilor 1950 aplicarea modelelor comportamentale/behavioriste este tratat înlocuită cu modelele din științele cognitive, unde accentul se pune pe procesarea informațiilor la nivel mental [2; 10]. În postmodernitate, după 1990, acestea sunt dezvoltate și aprofundate de neuroștiințele educației (*Neuropsihologie, Neurodidactică* etc.). În esență, paradigma cognitivă susține și promovează cercetarea și explorarea creierului/minții în procesul de învățare. Studiul de referință cu privire la dezvoltarea teoriilor cognitive au fost elaborate de mai mulți savanți, printre care se numără J. Piaget, J.B. Watson, R. Rayner etc. *Teoria gestaltistă* este considerată predecesora *teoriei cognitive*, care susținea faptul că explorarea minții și a comportamentului uman necesită o abordare integră, și nu pe componente separate [12; 13].

Metode de acțiune aplicate în instruirea studenților-pedagogi. Valorificând cu studenții-pedagogi aspectele de bază ale *teoriei cognitive tradiționale (TCT)*, i-am ghidat pe aceștia în direcția conștientizării și realizării următoarei concluzii: învățarea este un proces complicat, care se desfășoară în minte prin achiziționarea, memorizarea și înțelegerea, apoi aplicarea informațiilor/cunoștințelor din mediul educațional formal și numai cel ce învață este, de fapt, responsabil, din punct de vedere intelectual și moral, pentru propriile realizări/performance în procesul de învățare.

Teoria procesării informațiilor (TPI) este dezvoltată și aprofundată de neuroștiința cognitivului [12, p. 141] – or, în ultimele decenii, oamenii de știință au posibilități tot mai mari de a studia anatomia, fiziologia și funcționalitatea creierului și a sistemului nervos. Pentru a conștientiza esența teoriei date, am realizat cu studenții un șir de observații asupra percepției și memoriei ca procese cognitive importante în procesarea informațiilor, și anume am stabilit particularitățile memoriei senzoriale (ca o primă etapă în procesarea informațiilor), ale memoriei de scurtă durată și ale memoriei pe termen lung etc.

Teoria cognitivă socială (TCS), pentru care sunt specifice trei abordări: *comportamentală, extrinsecă și intrinsecă*. Aplicațiile realizate cu studenții-pedagogi asupra lor și asupra elevilor/liceenilor le-au stimulat înțelegerea că învățarea observațională (de la altă persoană) reprezintă o modalitate destul de eficientă în profesionalizarea carierei lor. Totodată, le-am demonstrat faptul că implicarea lor în situații concrete de activitate a asigurat eficientizarea noilor cunoștințe, sporind calitatea învățării, inclusiv prin controlul emoțiilor, indiferent dacă acestea sunt pozitive sau negative. Așadar, s-a scos în evidență importanța corelării factorilor extrinseci cu cei intrinseci pentru a schimba comportamentul individului.

Teoria evaluării cognitive (TEC) este axată pe demonstrarea importanței emoțiilor în procesul de cunoaștere și de învățare. Aplicațiile și activitățile practice

au fost orientate spre a demonstra că emoțiile celor ce învață, în mare măsură, depind de evaluarea situației concrete în care se află individul și de aspirațiile sale. Studenții au stabilit că soluționarea dilemelor morale și emiterea judecăților și a raționamentelor morale sunt direct legate de emoțiile trăite în acea situație.

Teoria cognitivă a învățării multimedia (TCM), întemeiată și promovată de R.E. Mayer, se bazează pe trei principii determinate prin cercetările realizate în neuroștiințele cognitive: *principiul asumării canalelor duble; principiul asumării capacităților limitate; principiul procesării active* [12, p. 146]. Teoria, astăzi extrem de actuală, influențează pregătirea și valorificarea lecțiilor digitale, care pot conține texte esențializate, descrieri generalizate, modele, scheme, grafice etc. Studenții au observat că în procesarea informațiilor multimedia, la fel, se activează memoria senzorială, cea de scurtă durată, memoria de lucru și cea de lungă durată, dar și operațiile gândirii. Evident, ei au concluzionat că neuroștiințele și teoriile cognitive sunt axate pe cercetarea proceselor interne, asociate cu influența factorilor externi. Ele favorizează selectarea și aplicarea strategiilor, a metodelor de învățare, punând accentul pe mecanismele interioare, importanța componentei experimentale, care amplifică procesarea și înțelegerea informației, inclusiv prin asigurarea transferului cognitiv de la teorie la practică și prin dezvoltarea capacităților și a competențelor metacognitive.

V. Teoriile umaniste ale învățării au apărut ca răspuns la psihologiile de tip reduționist (freudismul și behaviorismul), adică acele psihologii care reduceau calitățile umane la entități subumane sau fizice [11, p. 117]. Teoriile psihologilor umaniști (C. Rogers, A. Maslow) sunt orientate spre o poziție sistemică, democratică, constructivă, cognitivă, umană. Printre acestea se numără: concepția în care persoana este abordată ca un tot întreg, servind drept model; conștientizarea aspectelor creative și intenționale ale individului; homeostazia ca element motivant și vector teleologic al întregii vieți umane; obiectivul existenței umane demne în care individul crede/de care este sigur; abordarea sinelui ca pe o structură caracteristică esențială a personalității; exersarea și accentuarea posibilităților personalității prin experimentare; aprecierea și stimularea demnității și a libertății individului de a învăța [11, p.117].

Teoria libertății de a învăța (C. Rogers) a apărut în baza terapiei nondirective, în care specialistul nu forța subiectul, nu îl conducea, ci doar îi era alături în procesul terapeutic. Ulterior, această abordare a devenit *terapia centrată pe client* (1951), care promova învățarea prin facilitare și experiență/experimentare personală, ceea ce a permis transpunerea practicii terapeutice în învățarea centrată pe elev [13, pp. 114-115]. Procesul de învățare este abordat ca un proces intern, controlat de individ, profesorul deve-

nind un facilitator al învățării, având scopul de a pregăti elevul să învețe singur, iar relația dintre pedagog și cel ce învață necesită axare pe autenticitatea ambilor subiecți, creativitate, atitudine pozitivă și stimulatoare.

Teoria motivației și a actualizării sinelui (A. Maslow) reprezintă una dintre cele mai importante teorii care asigură explorarea și redarea naturii umane în toată bogăția și complexitatea sa fără a reduce comportamentul uman la un model mecanicist. Cercetătorul consideră că scopul educației constă în actualizarea de sine a persoanei, *devenirea complet umană* (*becoming fully human*), ceea ce presupunea ajutorarea persoanei să atingă optimul posibil prin învățare și reintegrarea holistică a individului, producând permanent schimbări în imaginea de sine, cunoaștere, sentimente, comportamente și relația cu mediul. A. Maslow a propus o ierarhie a trebuințelor, care începe cu cele biologice primare și ajunge până la motivația completă, adică la trebuința de autoactualizare (*Piramida trebuințelor*). Savantul face deosebire între cele două categorii de trebuințe: *trebuințe de bază* (fiziologice; de securitate, de apartenență și iubire, de stimă și respect) și *trebuințe superioare/de creștere și dezvoltare*, care exprimă dorința omului de a avea succes, de a cunoaște, de a-și valorifica aptitudinile; acestea încorporează trebuințele cognitive, estetice și de autoactualizare [11; 12; 13]. Pentru a fi explicit, A. Maslow a creat și un portret complex al persoanei care se autoactualizează. Așadar, în practicile educaționale am reușit să realizăm cu studenții-pedagogi variate sarcini și aplicații speciale pentru a urmări impactul teoriilor învățării umaniste asupra propriei învățări și profesionalizării și asupra elevilor în cadrul școlar.

Metode de acțiune aplicate în instruirea studenților-pedagogi. Concluziile pe care le-au tras studenții-pedagogi rezidă în faptul că, în esență, toate cadrele didactice (mediul universitar și școlar) sunt centrate, în activitatea lor, asupra celui ce învață; cunosc principiile și regulile rogersiene de facilitare a învățării (*Decalogul lui C. Rogers*), însă uneori se observă elemente de autoritarism, didacticism excesiv, aplicare a metodelor tradiționale de învățare prin reproducere și achiziționare mecanică a cunoștințelor.

O altă concluzie rezidă în faptul că în multe instituții de învățământ există rezerve vizavi de democratizarea procesului educațional, respectarea drepturilor copilului. Respectarea drepturilor copilului, atât în mediul familial, cât și în cel școlar, mai mult este declarată, decât implementată de către adulți. Studenții consideră că principiile formulate în cadrul teoriilor umaniste sunt strâns legate și, în mare măsură, depind de adevărata democratizare a învățării, a întregului proces educațional și, desigur, social.

Totodată, în procesul de aprofundare a cunoștințelor și competențelor privind valorificarea teoriilor învățării

în profesionalizarea carierei, studenții-pedagogi au reușit să elaboreze și să implementeze strategii de explorare a regulilor umaniste, cognitive-constructiviste ce facilitează învățarea elevilor și motivarea lor și au încercat să stimuleze autoactualizarea proprie și pe cea a elevilor-liceeni. La fel, au fost elaborate strategii personale de autoactualizare, schițe și modele pedagogice de educație axată pe devenirea complet umană. În final, studenții au corelat instrumentele pedagogice elaborate cu activitățile și proiectele educative ale diriginților.

Bineînțeles, am experimentat și impactul altor teorii ale învățării asupra profesionalizării studenților-pedagogi, ca, de exemplu, *teoria consolidată a învățării* (N.E. Miller și J. Dollard), *teoria disonanței cognitive* (L. Festinger) etc., însă vom detalia impactul obținut într-un ghid metodologic, pe care preconizăm să-l elaborăm în finalul cercetării.

În încheiere, în consens cu cele relatate, prezentăm câteva opțiuni expuse de studenții-pedagogi (110 subiecți) implicați în investigație:

- ✓ întregul eșantion a menționat că studierea teoriilor învățării doar în cadrul disciplinelor din domeniul psihologiei este insuficientă (100%), întrucât le oferă numai cunoștințe teoretice;
- ✓ majoritatea studenților (94,5%) au menționat că actualizarea teoriilor învățării în cadrul predării disciplinelor pedagogice și al stagiului de practică profesională a contribuit esențial la consolidarea și înțelegerea aprofundată a impactului acestora asupra celor ce învață;
- ✓ 79,1% și-au pregătit seturi de materiale auxiliare pentru valorificarea teoriilor învățării în cadrul disciplinelor pe care le vor preda în activitatea pedagogică de viitor;
- ✓ 84,5% din subiecți au descoperit că pedagogia și metodele particulare sunt foarte interesante, dacă în predarea acestora se explorează și se demonstrează, în context concret, reala valoare a impactului psihoeucațional al teoriilor învățării.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Borzea A. Integrarea curriculară și dezvoltarea capacităților cognitive. Iași: Polirom, 2017. 271 p.
2. Бритт А. Нейробиология роста. Как запрограммировать свой мозг на обучение новым навыкам. Минск: ООО Попурри, 2020. 336 p.
3. Cerghit I. Metode de învățământ. Ed. a IV-a, revăzută și adăugită. Iași: Polirom, 2006. 315 p.
4. Cojocaru V. Gh., Cojocaru V. Formarea cadrelor didactice din perspectiva profesionalizării carierei didactice: semnificații și implicații actuale. Chișinău: Tipografia UPS *Ion Creangă*, 2020. 216 p.
5. Cuznețov L., Raileanu O. et al. Profesionalizarea cadrelor didactice. Formarea inițială. Ghid metodologic. Chișinău: CEP UPS *Ion Creangă*, 2021. 230 p.6.

7. Guțu VI. Pedagogie. Chișinău: CEP USM, 2013. 508 p.
8. Guțu VI., Șevciuc M., Goraș-Postică V. et al. Didactica universitară. Chișinău: CEP USM, 2011. 294 p.
9. Iucu R. Instruirea școlară. Perspective teoretice și aplicative. Ed. a II-a. Iași: Polirom, 2008. 220 p.
10. Joița E. Educația cognitivă. Fundamente. Metodologie. Iași: Polirom, 2002. 248 p.11.
12. Neacșu I. Neurodidactica învățării și psihologia cognitivă. Ipoteze. Conexiuni. Mecanisme. Iași: Polirom, 2019. 185 p.
13. Negreț-Dobridor I., Pânișoară I.-O. Știința învățării. De la teorie la practică. Iași: Polirom, 2005. 254 p.
14. Pânișoară G. Psihologia învățării. Iași: Polirom, 2019. 294 p.
15. Sălăvăstru D. Psihologia învățării. Teorii și aplicații educaționale. Iași: Polirom, 2009. 228 p.
16. Strategia Națională de dezvoltare *Moldova 2030*. Pe: https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/strategia_nationale_de_dezvoltare_moldova_2030-t.pdf.